

запитів для підвищення продуктивності, а також розробку та аналіз схем баз даних для забезпечення ефективного зберігання та організації даних. Використання MATLAB у цих областях дозволяє інженерам та дослідникам ефективно розробляти та випробовувати різноманітні аспекти мережних технологій та систем управління базами даних для досягнення оптимальних результатів.

Моделювання економічних та фінансових систем у MATLAB дозволяє аналізувати та прогнозувати розвиток різних секторів, таких як фондові ринки, банківська сфера та фінансові портфелі. Застосування цього підходу дозволяє враховувати вплив різноманітних факторів на поведінку системи, оцінювати ризики та розробляти ефективні фінансові стратегії. MATLAB надає інструменти для моделювання складних взаємодій між економічними агентами та ринковими умовами, що дозволяє аналізувати різноманітні сценарії та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Наприклад, за допомогою MATLAB можна побудувати модель, яка аналізує вплив факторів, таких як зміни ставок відсотків, економічний зріст або спад, політичні турбуленції тощо, на динаміку цін на акції на ринку. Ця модель може допомогти інвесторам та трейдерам у прийнятті обґрунтованих рішень щодо своїх інвестицій та управління ризиками в умовах невизначеності. Такий підхід дозволяє аналізувати різні сценарії та експериментувати з різними стратегіями, щоб забезпечити оптимальне управління фінансовими портфелями.

MATLAB є неперевершеним інструментом завдяки своїй великій кількості функцій та інструментів, інтегрованості з іншими мовами програмування, простоті використання та швидкості розробки, підтримці академічної та індустріальної громадськості, широким можливостям в аналізі даних та моделюванні, а також надійності та підтримці розробника, що робить його найкращим вибором для багатьох завдань у галузі наукових досліджень, інженерії та аналізу даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :

1. What Is MATLAB? Overview and FAQ. URL: <https://www.coursera.org/articles/what-is-matlab> (дата звернення 13.04.2024)
2. Physical Modeling. URL: <https://se.mathworks.com/help/simscape/physical-modeling.html> (дата звернення 13.04.2024)

УДК 004.94:004.6:504:621.039

МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ МЕТЕОДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ РОДОС.

НОВІКОВ А.М. (ispnppkievua@gmail.com)
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
Національної академії наук України

Наведений метод, що може бути використаний для автоматизації завантаження та підготовки метеоданих для таких систем як РОДОС, полягає у можливості використання додаткових доступних програмних засобів, таких як програми для роботи з електронними таблицями та автоматизованих завантажувачів наприклад NOMADS Downloader, Download Master, тощо.

Постановка проблеми. В умовах зростаючих ризиків виникнення та поширення радіаційних та хімічних забруднень, системи підтримки прийняття рішень (СППР) в режимі реального часу стають важливим інструментом для моделювання й прогнозування розвитку подій, а також для підготовки до реагування на подібні виклики [1-2]. Актуальні метеодані є ключовим фактором

ефективної роботи СППР, таких як РОДОС (RODOS - "Realtime Online Decision Support System")[3].

Мета та завдання роботи. Метою роботи є дослідження способів та інструментів автоматизації завантаження метеорологічних даних для забезпечення проведення моделювань поширення радіоактивних аерозолів в системі РОДОС. Основними завданнями є аналіз наявних та залучення додаткових програмних інструментів для оптимізації та підвищення ефективності завантаження метеорологічних даних, проведення тестових моделювань в системі РОДОС.

Виклад суті дослідження. У цьому дослідженні для автоматизації завантаження та підготовки метеоданих використовувався метод, що поєднує ручне та автоматизоване завантаження з використанням автоматизованих завантажувачів NOMADS Downloader, Download Master, для автоматизації завантаження та підготовки метеоданих [4-7].

NOMADS Downloader - це потужний інструмент, який може використовуватися для отримання метеоданих з різних джерел. Може бути складним для користувачів, потребує часу для ознайомлення та початку роботи. При некоректному або примусовому завершенні роботи запущеної програми в папці NomadsDownloader з'являється файл lock (замок), який якщо не прибрати перешкоджає повторному запуску програми. Тому при запуску програми важливо контролювати наявність даного файлу lock. Відомі випадки коли завантажувач не запускався відразу після першого встановлення (навіть за відсутності файлу lock). Перевстановлення вирішувало проблеми з запуском. При завантаженні даних за місяць (близько 360 файлів *.grb2 по ~150 мб) час завантаження міг займати не одну годину. Інформація щодо ходу завантаження розміщена в лог файлі, що зберігається в папці "logs". Головний недолік полягає в тому, що не всі файли завантажувались до кінця, виникала потреба виявляти пропущені або недозавантажені файли та окремо дозавантажувати.

Інший автоматизований завантажувач Download Master також досить потужний та зручний в користуванні. Всі сформовані гіперпосилання на джерела необхідних файлів легко імпортувати до Download Master, вказати папку збереження, контролювати швидкість та хід завантаження. Інтерфейс дозволяє зручно відслідковувати та фіксувати помилки, що підвищує оперативність перевірки коректності джерел, наявності на поточний час за вказаним джерелом необхідних файлів. Неодноразово спостерігалось коли за вказаним джерелом файли могли зникати та з'являтися знову. Download Master підтримує дозавантаження, тому протягом певного часу необхідні файли вдається поступово завантажити повністю.

Не залежно від завантажувача, який використовується, в разі збільшення кількості необхідних даних, слабкого або нестабільного інтернет з'єднання, обмежень пов'язаних з перевищенням трафіку, в тому числі, що пов'язані з можливим захистом баз даних серверів від потенційних DOS/DDOS атак [8, 9], можуть виникати збої при завантаженні, що вносить додаткові ускладнення щодо їх виявлення та дозавантаження. Програми для роботи з електронними таблицями дозволили систематизувати дані, проводити аналіз, виявляти та фіксувати помилки, корегувати, планувати та додатково доавтоматизувати хід завантаження.

Додаткові ресурси:

- Веб-сайт NOMADS: <https://nomads.ncep.noaa.gov/>
- THREDDS: <https://thredds.ucar.edu/>
- IDV: <https://www.unidata.ucar.edu/software/idv/>
- NCAR: <https://www2.ucar.edu/>

Висновок. Використання програми для роботи з електронними таблицями, планування, попередня підготовка списків та доступних джерел необхідних для завантаження метеоданих з залученням менеджера завантажень Download Master дозволяє пришвидшити роботу з виявленням помилок, додатково контролювати завантаження та підготовку метеоданих.

Запропонований метод може бути використаний для автоматизації завантаження метеоданих для інших систем, що потребують актуальних даних про погоду. Метод був успішно застосований при завантаженні метеоданих для проведення наукових робіт, моделювань умовних сценаріїв поширення радіонуклідів за допомогою системи РОДОС.

Окрім використання розглянутих програм, доцільно досліджувати і розвивати впровадження й інших інструментів, наприклад API, розробка власних скриптів за допомогою мов програмування, таких як Python або R, тощо для подальшої автоматизації роботи з метеоданими.

Важливо вибирати метод автоматизації, який найкраще відповідає нагальним потребам і можливостям.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Академік Анатолій Носовський: Чергові акти російського ядерного тероризму на Запорізькій АЕС. Available: <https://www.ispnpp.kiev.ua/global-nuclear-danger/>
2. Прогнозування наслідків потенційної аварії для енергоблоку ВВЕР-1000 на Запорізькій АЕС. Available: <https://snriu.gov.ua/news/prognozuvannya-naslidkiv-potencijnoyi-avariyi-dlya-energobloku-vver-1000-na-zaporizkij-aes>
3. Realtime Online Decision Support System for nuclear emergency management. Available: <https://resy5.ites.kit.edu/RODOS/>
4. Didkivska S., Ievdin I., Kovalets I., Trybushnyi D. Software tools and related documentation for the automatic downloading of global meteorological data and operation of the WRF meteorological modelling system. DOI: 10.13140/2.1.3572.8002 Available: <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.3572.8002>
5. Новіков А. М. Застосування інформаційно-пошукових систем для забезпечення наукових робіт архівними метеорологічними даними / А. М. Новіков // Комп'ютерна інформаційні системи і технології: тези доповіді й третьої Міжнародної науково-технічної конференції. — 2019. — С. 25–26. Available: https://www.researchgate.net/publication/339875010_Zastosuvanna_informacijno-posukovih_sistem_dla_zabezpecenna_naukovih_robit_arhivnimi_meteorologicznimi_danimi
6. Wikipedia: [Веб-сайт]. Available: https://uk.wikipedia.org/wiki/Download_Master
7. DownloadMaster: [Веб-сайт]. - Available: <https://www.downloadmaster.com>
8. Wikipedia: [Веб-сайт]. Available: <https://uk.wikipedia.org/wiki/DoS-атака>
9. DoS проти DDoS-атак — що це таке та як від них захиститися. [Веб-сайт] Available: <https://gigatrans.ua/ua/news/dos-protiv-ddos-atak-v-chem-raznica-i-kak-ot-nih-zash-ititsya>

UDC 004.9

ALGORITHM OF METHOD FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF A WEB NODE USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESSING

OREKHOV S. V., DOMINOV D.O., BAHATSKYI N.S.
NTU “KhPI” (Ukraine)

Recent research in the field of managing the processes of promoting goods on the Internet shows that the most effective methods are methods that are based on the use of a promotion map. Such a map represents a set of WEB nodes that are the most attractive in terms of content for a potential buyer of a given product. However, to synthesize such a map, we need an appropriate method for assessing the effectiveness of a WEB node. This article is dedicated to solving this problem.

Introduction

Existing methods of promotion in the form of SEO and virtual promotion technology are based on the use of two tools: a semantic kernel and a virtual promotion map [1-2]. The idea of both approaches is to place the semantic kernel in the node that has the maximum traffic. This raises the problem of how to select such a node according to what criteria and using what method. The article discusses a method for selecting a node using analytical hierarchy processing [3].